

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ ЮГА КЫРГЫЗСТАНА: ИСТОРИЯ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Т.Темиралиева, преподаватель ОшГУ

Аннотация. В последнее время содержание образования очень быстро обновляется и меняется. В этом случае на первый план выходит необходимость качественного образования для каждого ученика и важность подготовки современного учителя. Как известно, работа по повышению квалификации является частью системы непрерывного образования. Непрерывное образование является обязательным компонентом мировой системы образования. Педагог получает возможность адаптироваться к требованиям, возникающим в результате изменения социально-экономической, информационной среды своей профессиональной деятельности. В связи с этим, данный вопрос, в первую очередь требует регулирования работы по повышению квалификации педагогических кадров. В настоящее время, помимо специальных учреждений, над повышением квалификации педагогических кадров работают и образовательные учреждения. В данной статье рассматриваются деятельность, различия и преимущества образовательных учреждений и специальных учебных заведений на примере южного региона. Изыскиваются совместные пути улучшения повышения квалификации.

Annotation. Recently, the content of education is very quickly updated and changed. In this case, the need for quality education for each student and the importance of training a modern teacher for him come to the fore. As is known, work on improving qualifications is part of the continuous education system. Continuous education is a mandatory component of the world education system. The teacher gets the opportunity to adapt to the requirements arising from changes in the socio-economic, information environment of his professional activity. In this regard, this issue first of all requires regulation of work to improve the qualifications of teaching staff. Currently, in addition to special institutions, educational institutions are also working to improve the qualifications of teaching staff. This article examines the activities, differences and advantages of educational institutions and special educational institutions using the example of the southern region. Joint ways to improve advanced training are being sought.

Ключевые слова: квалификация, педагог, образование, институт, вуз, лекция, практика, школа, центр, наука.

Key words: qualification, teacher, education, institute, university, lecture, practice, school, center, science.

В Кыргызстане система повышения квалификации педагогических кадров была сформирована только в начале XX века. Быстро начали практиковаться курсы подготовки учителей, и этот процесс продолжается до сегодняшнего дня, развиваясь в новом формате. Исполнение и сохранение работы по повышению профессиональных навыков учителей находились под контролем Министерства народного образования, областных и районных

отделов народного образования. Таким образом, как и любой общественный феномен, повышение квалификации имеет конкретное историческое содержание. Процессы повышения профессиональных знаний учителей разных эпох в настоящее время активно изучаются в рамках педагогической науки, и они уже стали независимыми от государственной политики и идеологии [Темирралиева, 2023: 254]. В эпоху глобализации значение образования выходит на первый план, в системе образования происходят современные изменения и инновации, что приводит к разносторонним изменениям в деятельности профессии учителя. Эффективность образования зависит от учителя, что также указано в государственном образовательном стандарте общего образования Кыргызской Республики (2022 год, 22 июля). В нем отмечено, что целью общего образования в школе является обеспечение качественного образования, необходимого для того, чтобы учащиеся имели возможность получать знания для обучения на протяжении всей жизни [Мамбеткунов]. В связи с этим сегодня необходимы учителя, которые знают информационно-коммуникационные технологии и могут свободно использовать их в своей профессиональной деятельности. Также в настоящее время, когда школы переходят на 12-летнюю модель обучения и ориентируются на профессиональное образование учеников в 15 направлениях, крайне важны учителя, которые знают языки, современные технологии и методы преподавания [Какиева].

Таким образом, в стране уделяется серьезное внимание деятельности всех структурных звеньев системы общего образования (начиная с начальных школ до профессионально-технических учебных заведений и высших учебных заведений). В современном развитии образования, в процессе модернизации общего образования и реализации школьной реформы, учитель занимает ключевое место. Следовательно, обновление, изменения и развитие должны начинаться с учителя. В этой связи, вопросы, связанные с необходимостью повышения профессионального уровня педагогов и их овладением вышеупомянутыми знаниями, становятся актуальными.

Работа по повышению квалификации педагогических работников осуществляется непосредственно в учреждениях, занимающихся специальным повышением квалификации, а также в самих школах (методические объединения). Здесь проводятся уроки опытных, креативных, многогранно развитых педагогов, мастер-классы наряду с теоретическими занятиями. Однако в последние годы в учреждениях повышения квалификации учителей обсуждаются ожидаемые изменения. В частности, в 2022 году рассматривалась инициатива о реорганизации институтов повышения квалификации учителей в регионах с целью создания новой модели профессионального развития учителей. Если обратить внимание на большинство мнений, то можно отметить, что на данный момент учреждения повышения квалификации в регионах в основном выполняют лишь координирующие функции, которые ранее исполняли областные управления образования [Токторов, 2022].

На наш взгляд, такие мнения, вероятно, связаны с остаточными явлениями старой системы работы учреждений повышения квалификации и координацией работы районных отделов образования. Еще одной причиной критики системы повышения квалификации педагогов может быть повторение лекций по уже устаревшим темам, что приводит к малой результативности практического применения полученных знаний. Однако нельзя не отметить, что структура, база и многолетний опыт работы этих учреждений, сформировавшихся еще в советский период, остаются важным фактором, который оказывает влияние на процесс повышения квалификации учителей.

На сегодняшний день сохраняются предметные кабинеты, сформированные ещё в советский период, однако должности руководителей кабинетов и методистов функционируют в новых условиях. В этих кабинетах открываются специальные новые кабинеты, создаются кафедры, и самое главное, кабинеты оснащены современными технологиями. Учителям предлагаются курсы повышения квалификации по их интересам. В зависимости от их запросов формируются специальные группы, и курсы проводятся на местах. Тем не менее, существуют необходимые работы по обновлению путей повышения квалификации, а также по интеграции с другими образовательными секторами, чтобы сочетать их деятельность. Например, содержание программы повышения квалификации должно соответствовать потребностям педагогов в обучении, а также требованиям, установленным работодателями. Кроме того, цели повышения квалификации должны заключаться не только в предоставлении учителям стандартов профессиональной деятельности, но и в изменении действующих норм. Если эти работы будут выполнены, то проблемы низкой педагогической подготовки учителей, недостаточности психологико-педагогических знаний, будут постепенно устранены, поскольку они связаны с отсутствием целенаправленной работы по улучшению их мастерства [Копытова, 2012].

Вопросами повышения квалификации педагогов в настоящее время занимаются и высшие учебные заведения. Открытие центров повышения квалификации в вузах, с одной стороны, связано с формированием рыночных отношений в условиях рыночной экономики. В этом контексте университеты становятся более гибкими и адаптируются к различным уровням образовательных систем [Апышев, 2002: 417]. Демократическая система, в первую очередь, приводит к изменениям в экономических и производственных отношениях, что способствует переходу учебных заведений на самообеспечение, получение доходов, а также укрепление их материально-технической базы. Работа по повышению квалификации в вузах осуществляется на основе Закона «О образовании» и других нормативно-правовых актов в сфере образования. Например, в Концепции развития образования Кыргызской Республики до 2020 года в разделе, посвящённом «Принципам организации и функционирования системы образования и образовательным ступеням», отмечается, что работа по повышению квалификации педагогических кадров в вузах осуществляется с учётом

усиления академической мобильности и проведения научных и прикладных исследований совместно с бизнес-структурами или зарубежными научно-образовательными центрами [КРО в КР, 2012]. В настоящее время работа по повышению квалификации педагогических работников в вузах продолжается в соответствии с данной концепцией.

Как известно, после обретения независимости страны в высших учебных заведениях произошли значительные изменения, в первую очередь в виде резкого увеличения их числа. Как отмечает Р.Т. Сулайманова, в советский период в Кыргызстане было около десяти центральных и региональных высших учебных заведений, в которых готовились педагогические кадры. На сегодняшний день их общее количество увеличилось до 65. Из них 14 государственных и 6 частных учебных заведений занимаются подготовкой педагогических специалистов [Сулайманова, 2020].

Рассмотрим деятельность специализированных учреждений и высших учебных заведений по повышению квалификации педагогических работников. В данном контексте мы исследовали ситуацию в южном регионе страны. Наша цель заключалась в том, чтобы исследовать совместную работу этих учреждений, а также найти более эффективные пути повышения профессиональных знаний учителей. На сегодняшний день в южной части страны действуют такие учебные заведения, как Ошский государственный университет (ОшГУ), Ошский гуманитарно-педагогический институт имени А. Мырсабекова (ОГПИ), Жалал-Абадский государственный университет (ЖАГУ), Баткенский государственный университет (БатГУ) и Кыргызско-Узбекский университет (КУУ). Что касается повышения квалификации педагогов, то Ошский институт повышения квалификации работников образования работает уже более 60 лет, а методические центры в Жалал-Абадской и Баткенской областях успешно функционируют более 30 лет.

В этих учреждениях для повышения квалификации принимаются учителя с пятилетним стажем работы. Здесь педагоги знакомятся с последними новшествами в области образования, обсуждают возникающие в педагогической деятельности проблемы с коллегами и участвуют в уроках лучших учителей. Повышение квалификации педагогов в данных учреждениях проводится по особой системе. Методические центры в Жалал-Абадской и Баткенской областях активно сотрудничают с Ошским институтом повышения квалификации. Этот институт осуществляет систематическую и планомерную работу по повышению квалификации учителей школ, что является одной из основных его задач. Кроме того, институт координирует деятельность образовательных учреждений в своем регионе.

Сотрудники этих учреждений, такие как методисты, заведующие кабинетами, руководители кафедр, активно занимаются поиском приоритетных направлений повышения профессиональных навыков педагогов и распространением этих знаний в регионах. В такой деятельности они всегда открыты для сотрудничества с другими учреждениями, в том числе с высшими учебными заведениями. Например, преподаватели вузов часто приглашаются в качестве лекторов для проведения курсов в Ошский институт

повышения квалификации. В институте в рамках курсов по различным предметам регулярно присутствуют постоянные лекторы, приглашенные из высших учебных заведений. В зависимости от расписания и условий работы лекторов иногда слушатели курсов могут быть приглашены в учебные заведения, где работают эти лекторы.

В настоящее время в указанных учреждениях учебные планы составляются на 72 часа и распределены по следующим направлениям: общие вопросы, нормативно-правовая база, педагогическая и психологическая подготовка, специализированные и предметные дисциплины, а также использование новых информационно-коммуникационных технологий. Учителя платят по 250 сом за получение сертификата. Для всех предметов, преподаваемых в школах, заранее планируется количество курсов и слушателей курсов для повышения квалификации руководителей школ, преподавателей дошкольных учреждений и начальных классов. Электронные данные о посещении курсов учителями собираются, включая информацию о том, кто, когда и какие курсы прошел. Электронные адреса учителей, прошедших курсы, сохраняются, и организуется обратная связь. Для оценки результатов каждого курса проводится мониторинг, и результаты обсуждаются на кафедрах. В этом процессе важным аспектом является тесное сотрудничество с районными (городскими) отделами образования.

Однако несмотря на значительную работу, Ошский институт повышения квалификации работников образования сталкивается с проблемой отсутствия собственного здания. Хотя для этого учреждения было выделено специальное здание, оно в настоящее время используется временно, так как из-за увеличения числа учащихся школы имени Рудаки в городе Ош здание было передано этому учебному заведению. В результате, Ошский институт повышения квалификации занимает лишь одну часть здания и вынужден платить аренду. Таким образом, институт уже несколько лет не имеет в собственное здание. Старое здание школы Рудаки было преобразовано в общежитие без условий для проживания для учителей-курсантов института, что является одной из самых серьезных проблем учреждения. Еще одной проблемой является нехватка квалифицированных кадров. Преобладают преподаватели старшего поколения, которые работали еще в советский период. Отсутствие высококвалифицированных кадров объясняется, прежде всего, низким уровнем заработной платы. Аналогичная ситуация наблюдается в методических центрах в Жалал-Абадской и Баткенской областях, где проблема заключается в отсутствии специализированных зданий. Эти учреждения также вынуждены использовать здания районных и городских отделов образования для проведения курсов повышения квалификации учителей.

Теперь рассмотрим деятельность по повышению квалификации в южном регионе, а именно в Ошском государственном университете и Ошском государственном педагогическом университете имени А. Мырсабекова. Институт повышения квалификации при Ошском государственном университете был основан на основании приказа ректора №654 от 16 сентября

2015 года. В его состав входят детский сад, начальная школа "Зирек", лицей "Билим" а также гимназии "Ыйман", "Кара-Кулжа", "Ноокат", "Кара-Суу". Цель института – создать условия для быстрого ознакомления педагогов с учебно-методическими и научно-педагогическими достижениями, а также обеспечить их современными технологиями обучения. Основными направлениями курсов являются: «Технологии обучения, ориентированные на компетенции», «Современное образование: стандарты, технологии», «Развитие критического мышления», «Повышение квалификации в области педагогики и психологии», «Многоязычное образование», «Интегрированное преподавание предметов и языков», «Развитие мягких навыков: планирование, организация уроков» и другие.

Институт в настоящее время работает по 28 направлениям и обладает 5 лицензиями. Его состав включает директора, ведущего специалиста, двух методистов и одного сотрудника – всего 5 человек. Центр в основном занимается повышением квалификации преподавателей образовательных учреждений, готовящих как педагогов, так и специалистов других направлений. Иными словами, он ориентирован на проведение работы в очень широком формате.

На заседании административного совета Ошского государственного университета (ОшГУ) от 18 декабря 2020 года было принято постановление №12, в котором были определены общие цели и задачи Института повышения квалификации, а также организованы курсы повышения квалификации для сотрудников университетов. Согласно этому постановлению, в январе 2021 года были разработаны планы по проведению курсов повышения квалификации для сотрудников университета, а также организованы работы в сотрудничестве с соответствующими структурными подразделениями. Институт начал проводить курсы повышения квалификации для сотрудников ОшГУ и других заинтересованных педагогов.

С 2023 года данный институт был реорганизован в Центр повышения квалификации, и большое внимание стало уделяться качеству курсов, для чего привлекались внешние тренеры. В центре прошли курсы повышения квалификации специалисты из Китая и Узбекистана. Были заключены соглашения с районными отделами образования Кара-Кулжи, Нооката, Узгена и Кара-Суу, и в этих районах были организованы мобильные курсы, онлайн-курсы и подготовка к общереспубликанским тестам(ОРТ). Также был заключен меморандум о сотрудничестве с Республиканским институтом повышения квалификации и переподготовки учителей Министерства образования и науки Кыргызской Республики. Центр рассматривает возможность проведения курсов повышения квалификации в различных регионах, а также организации онлайн-курсов.

Однако, наряду с достижениями, в годовых отчетах Центра также указаны несколько недостатков, таких как:

- отсутствие постоянного помещения для проведения курсов;
- недостаточная материально-техническая база;

- низкие расценки на привлечение квалифицированных лекторов и тренеров. и т.п. [9].

Как известно, Ошский государственный университет (ОшГУ) является флагманом среди всех учебных заведений южного региона. Это университет, обладающий последними достижениями в области образования и науки, с полностью укрепленной материально-технической базой. Он всегда стремится первым внедрять новшества в образовательный процесс, а также активно публиковать и распространять достижения в различных научных областях. Организация Центра повышения квалификации в этом контексте может быть рассмотрена как одно из таких нововведений. Центр является структурным подразделением, действующим на основании хозяйственного учета университета, и за последний год его доход составил 2 230 500 сомов. В учебном году 2023-2024 года на курсы центра записались 789 слушателей, из которых 525 человек были сотрудниками университета, а 186 участников курса прибыли из районов. Для них были организованы курсы различной продолжительности (24, 36, 72 часа), по итогам которых были выданы сертификаты.

Однако следует отметить, что обозначенные Центром проблемы действительно заслуживают внимания. Например, несмотря на то, что Центр охватывает широкий спектр курсов, таких как медицинские, бухгалтерские, языковые, по государственным закупкам, финансовому учету, а также краткосрочные курсы повара, швеи и т.п.. Тут возникает ряд вопросов, в частности, для организации такого широкого спектра обучения требуются специально оборудованные аудитории, необходимая техника и условия для полноценного обучения, а также наличие постоянных преподавателей и лекторов, обеспечивающих высокое качество курсов.

Отдел повышения квалификации школьных учителей, довузовской подготовки и непрерывного образования Ошского государственного педагогического университета имени А. Мырсабекова (ОГПУ) активно работает в области повышения квалификации педагогов. Университет заключил соглашения о сотрудничестве с Араванским, Наукатским, Кара-Суйским, Узгенским, Кара-Кульджинским, Чон-Алайским, Алайским районными отделами в Ошской области и Баткенским, Лейлекским, Кадамжайским районными отделами в Баткенской области. Основная задача Отдела заключается в обновлении и совершенствовании теоретических и практических знаний педагогов. [10]

В целом, согласно имеющимся данным, в ОГПУ проводятся курсы, направленные на повышение качества образования. Среди них есть такие курсы на тему «Критическое мышление» и другие, а также курсы по подготовке учащихся к Общереспубликанскому тестированию (ОРТ).

Изучение деятельности Центров повышения квалификации педагогов в высших учебных заведениях выявляет отсутствие тесного сотрудничества между ними и ныне действующим Ошским образовательным институтом, который был основан ещё в советский период и накопил значительный опыт. По нашему мнению, если бы учебные заведения начали совместную работу,

их усилия по повышению квалификации педагогов могли бы стать более эффективными, и связанные с этим риски и проблемы исчезли бы. В частности, ООИ мог бы обеспечить постоянный процесс курсов, а также содействовать участию преподавателей, так как у института имеется полноценная информационная база и налаженные связи. Кроме того, совместная работа позволила бы педагогам совместно анализировать актуальные темы и организовывать совместные курсы.

Еще одной важной проблемой, связанной с вопросами повышения квалификации, является то, что повышение квалификации учителей направлено на развитие как теоретических, так и практических навыков, что включает в себя развитие необходимых личных качеств, специализированных знаний и умений. В последние годы образовательный процесс включает в себя более широкий научный, психологический, педагогический и предметный подход, что позволяет значительно укрепить фундаментальные знания учителей. В связи с этим большинство педагогов предпочитают учиться у своих коллег и инновационных учителей, перенимая их опыт. Таким образом, современный педагог, проходя курсы повышения квалификации, становится обладателем ценного опыта, эффективных методов и педагогических технологий.

Если рассматривать данный вопрос в этом контексте, то необходимо отметить, что каждое образовательное учреждение в регионах Джалал-Абад, Ош и Баткен обязано наладить тесное сотрудничество с общеобразовательными учреждениями, дошкольными образовательными учреждениями, а также районными и городскими отделами образования. В этом контексте центры повышения квалификации высших учебных заведений должны иметь полноценную базу, включающую данные о ведущих школах и творческих учителях. На наш взгляд, учебные заведения пока не уделяют должного внимания этому вопросу.

Таким образом, непрерывное повышение квалификации учителей является одним из ключевых аспектов образовательной стратегии. Когда-то, преодолев массовую неграмотность и объединив усилия с Советским Союзом, Кыргызстан сделал значительный скачок в области образования, науки и культуры, что послужило основой для крепкого и устойчивого развития сегодняшней системы образования. В стране была создана полноценная система повышения квалификации учителей, в рамках которой в каждом регионе функционируют институты повышения квалификации, методические кабинеты на уровне районов, а также методические советы по предметам в школах.

Анализ архивных документов и литературных источников позволяет сделать вывод о том, что обеспечение непрерывности процесса повышения квалификации педагогических кадров является устойчивой тенденцией. Как сейчас, так и в прошлом, система повышения квалификации, в ответ на постоянно растущий объем знаний и профессиональных навыков, которыми должны обладать учителя, старается найти реальные возможности для совершенствования и внедрения соответствующих изменений. Однако эти

усилия до сих пор имеют различные формы и приносят неоднозначные результаты. В связи с этим решение проблемы непрерывности повышения квалификации педагогов требует, в свою очередь, повышения методической активности. Каждый учебный год необходимо разрабатывать материалы, которые помогут руководителям школ, методическим объединениям и кабинетам, а также учащимся курсов самостоятельно обучаться и организовывать практическую деятельность.

В этой связи Институты повышения квалификации, областные методические Центры должны сотрудничать с университетами, совместно разрабатывать учебно-методические пособия и научные работы. В последние годы вновь четко обозначается тенденция к усилению связи системы педагогического высшего образования с системой повышения квалификации. Важно, чтобы курсы, открытые в университетах, а также Центры повышения квалификации, обменивались опытом и работали в сотрудничестве с Институтами повышения квалификации для улучшения профессиональных навыков учителей. Только в таком случае взаимодействие с передовым опытом и школы, ориентированные на повышение квалификации, смогут принести достойные результаты.

Литература:

1.Темиралиева Т.Т. Ход развития образования в середине XIX — начале XX века (на примере южного региона Кыргызстана). Известия вузов Кыргызстана. №2, 2023. 254-257-бб.

2.Мамбетакунов У., Мокешов Ж. Профессиональная характеристика современного учителя. <https://kutbilim.kg/news/inner/zamanbar-mugalimdin-kesiptik-m-n-zd-m-s/>

3.Какиева Э. Мастерство учителя: не отстаем от времени. <https://kutbilim.kg/news/inner/mugalimdin-cheberchiligi-zamandan-artta-kalbayly/>

4.Токторов М.. Кут билим. Новая модель развития учителей. 2022-жыл, 9-сентябрь, №33(10970).

5.Копытова Н.Е., Макарова Л.Н. Повышение квалификации преподавателей вуза: состояние и проблемы. Гуманитарные науки. Педагогика и психология ISSN 1810-0201. Вестник ТГУ, выпуск 4(108), 2012.

6.Апышев Б.А., Бабаев Д., Жоробеков Т.А.Педагогика. –Б., 440 б.

7. Министерство образования и науки Кыргызской Республики. Концепция развития образования в Кыргызской Республике до 2020 года. Бишкек 2012.

8.Сулайманова Р.Т. Обновление педагогического образования в высших учебных заведениях. Известия Кыргызской Академии образования. № 1 (50 2020)].

9. Годовой отчет по плану работы Центра повышения квалификации Ошского государственного университета на 2023-2024 учебный год, основанный на протоколе заседания №10 от июня.

10. Информация о работе отдела повышения квалификации школьных учителей, подготовки до ВУЗа и непрерывного образования ОГПУ в 2023-2024 учебном году.

11.Бурабаева Р.С. Повышение квалификации современного педагога// Международный журнал экспериментального образования. - 2015. - № 7. -с. 126-126.